

ИНТЕРНЕТДА МАЪЛУМ КИДИРУВ СЕРВЕРЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ

Ярашев К.Д.

Профессор., ЎзДЖТСУ.

Чанкаев У.А.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Казоқов Р.Т.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Хайдаров Ш.Т.

Ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Асатуллаев Ж.Н.

Ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104044>

Аннотация. Интернет тармогида ишлаш, серверлардан керакли ахборотларни топиш, компьютер хотирасига олиш ва сақлашни ўрганиш, интернетга боғланишни, серверлардан ахборотларни топишни, маълумотларни топиб компьютер хотирасига олишни ўрганиш.

Калим сўзлар: WWW, Web, Alta Vista (WWW. Alta- vista.com), Infoseek (WWW. infoseek.com), Lycos (WWW.lycos.com).

WORKING WITH INFORMATION SEARCH SERVERS ON THE INTERNET

Abstract. Working on the Internet, learning to find the necessary information from servers, retrieve it and store it in computer memory, learning to connect to the Internet, find information from servers, find information and store it in computer memory.

Keywords: WWW, Web, Alta Vista (WWW. Alta-vista.com), Infoseek (WWW. infoseek.com), Lycos (WWW.lycos.com).

РАБОТА С СЕРВЕРАМИ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Аннотация. Учимся работать в Интернете, находить необходимую информацию на серверах, извлекать ее и сохранять в памяти компьютера, учимся подключаться к Интернету, находить информацию на серверах, находить информацию и сохранять ее в памяти компьютера.

Ключевые слова: WWW, Веб, Alta Vista (WWW. Altavista.com), Infoseek (WWW. infoseek.com), Lycos (WWW.lycos.com).

Internetдаги “Халқаро ахборот тармоғи” (WWW) – бирор бир тузилишга келтирилмаган матнли (шу жумладан, графикли, аудио ва видео ахборотлардан ташкил топган, миллионлаб хужжатлар киради.

Керакли ахборотларни топиш учун юзлаб Web – саҳифаларни кўриб чиқишга тўғри келади. Бунда қанчадан қанча куч ва асаблар сарфланади.

Асримизнинг 90 – йилларидан бошлаб, Interent нинг маълумот берувчи хизматлари ривожлана бошланди.

Бу хизматлар фойдаланувчига керакли бўлган ахборотни топишга ёрдам берардилар.

Бу хизматларни иккига булиш мумкин: универсал ва ихтисослашган.

Универсал хизматларда хужжатларни қидиришнинг одатдаги принциплари қўлланилади, “Асосий” сўзлар ёрдамида қидириш.

Хужжатларни “Асосий” сўзи деб, берилган хужжатларнинг мазмунини ақс эттирувчи сўзга ёки сўз бирикмасига айтилади.

Масалан, дастурлаш характеридаги адабиётларга хос “Асосий” сўзлар бу “шартли ўтиш”, “Макро буйруқ”, “Узилишларни қайта ишлаш” ва хоқозо.

Универсал қидирув хизмати – бу қуйидаги вазифаларни бажарувчи, қуд- ратли дастурлар ва дастурлар йигиндисидан иборат:

1. Махсус дастур мавжуд бўлиб, у WWWни тинимсиз куриб чиқади ва улар орасида сўзларни танлаб олиб, индексларнинг маълумотлар базасини тузиб чиқади.

Бу базага хужжатларнинг “Асосий” сўзлари ва адреслари киритилади. (Эслатиб ўтишимиз керакки, индекс – бу “ Асосий ” сўзлар буйича тартибга солинган кўрсаткичлар тўплами).

Web – сервер фойдаланувчи томонидан қидирув учун буйруқ олади, уни қайта ишлайди ва махсус дастур – қидирув машинасига узатади.

2.Қидирув машинаси индексларнинг маълумотлар базасини кўриб чиқади ва буйруқ шартларига мос келувчи саҳифалар рўйхатини тузади ва Web сер - верга қайтариб беради.

3.Web – сервер натижаларни фойдаланувчи учун қулай бўлган шаклга келтириб, мижоз машинага узатади.

Машхур ва кудратли кидирув тизимлари орасида: Alta Vista (WWW. Alta- vista.com), Infoseek (WWW. infoseek.com), Lycos (WWW.lycos.com) ва бошқаларни кўришимиз мумкин.

Эслатма. Графикли ахборотни кидириш компьютерли технологияларнинг ечиб бўлмас масалаларидан бири.

Ихтисослаштирилган хизматлар – бу у ёки бу мавзу бўйича сервер адреслари тўғрисидаги маълумотларни ўзида мужассамлаштирилган мавзули каталоглар ҳисобланади.

Универсал базалардан фарқли равишда мавзули каталоглар мутахассислар томонидан тузилади ва у фойдаланувчини ишончли ахборот билан таъмин- лайди. Ундан ташқари, Internet сайтлари шахсий кидирув механизмига эга. Биринчидан бу контекст кидирув механизми, ҳамда фамилиялар бўйича ихтисослаштирилган кидирув. (Шу жумладан: товарлар бўйича, фирмалар бўйича ва хоказо).

Internet бутун дунёни қамраб олган глобал компьютер тармоғидир. Бу глобал тармоққа уланиши учун компьютер, модем ва алоқа тармоқи бўлиши керак.

Модем – бу компьютерларга ҳалқаро тармоққа уланиш имконини берувчи стандарт қурилмадир.

Модемнинг бир томони компьютерга, иккинчи томони алоқа тармоғига уланади. Internetга уланиши учун провайдер билан шартнома тузиб, мулоқат ўрнатилади.

Компьютерлар ахборот алмашилиши пайтида маълумотни шакллантириш ва узатишда ягона келишувдан фойдаланиши керак. Баённома бу абонентлар ўртасида ахборот алмашилиши ва Internet маълумотларини шакллантириш қонун қоидалари ва форматлари келушувлар тўпламидир.

Баённомаларни 2 турга ажратиш мумкин.

1. Базисли баённомалар. Бу баённомалар ахборотларни физик узатилишига жавоб беради. (TCP/IP)

2. Амалий баённомалар. Internetдан ихтисослашган хизматларининг ишлашини назорат қилади. М: HTTP (гиперматнли маълумотларини узатиш) FTP (файлларни узатиш) SMTP (электрон почта).

WWW маълумот саҳифалари WWW- серверларда сақланади. Бу серверлар компьютерларга хизмат кўрсатади. Мижозлар ўз талабларини серверларга жўнатади. WWW асосида гиперматнли хабарларни узатувчи баённома HTTP ётади, саҳифалар эса хужжатларни тасвирловчи махсус гиперматнли тил HTML ёрдамида шаклланади. WWW билан ишлаш учун махсус браузерлар ишлаб чиқилган. М: Internet Explorer, Netscape Navigator, Опералар.

Ярлык для Internet Explorer.lnk

Бу браузерлар ёрдамида тармоқда ахборотларни қидириш навигация, WEB саҳифаларини хотирага олиш, печать, электрон почтага хизмат кўрсатиш, адреслар бўйича саҳифалар очиш, ўқиш, саҳифаларни қидириш каби имкониятларни беради.

Агар сиз қидирув олиб бормоқчи бўлсангиз маълум қидирув серверини адресини киритиб (www.google.uz, www.rambler.ru, www.altavista.ru, www.yandex.ru), қидирув (Искать) майдонига асосий сўз матнини киритинг ва Найти буйруғини кўрсатинг.

Қидирувда қўйидаги келишувлар ишлаб чиқилган.

1. Агар буюртма сўзи битта бўлса, у ҳолда шу сўз бор бўлган саҳифалар танлаб олинади. Агар сўз бир нечта бўлса, сўзлар орасида пробел кўрсатилиб ёзилади. М: Амалий механика хақида ахборотларни курмоқчисиз. У ҳолда ё «амалий» ё «механика» ёки иккала сўз бор бўлган саҳифалар танлаб олинади.

2. Агар буютрма сўзи бир неча сўздан ташкил топган бўлса, у холда сўзлар қўштирноқ ичида ёзилади. Бу сўзлар бир бутун сўз сифатида қабул қилиниб ва шу сўз бирикмаси мавжуд бўлган хужжатлар рўйхатини кўрсатади. М: “Амалий механика”.

3. “+” белгиси. Агар сўзлар орасига + белгиси кўрсатилиб, қидирув берилса, у холда шу сўзлар мавжуд бўлган хужжатлар рўйхати кўрсатилади. Бу сўзлар хужжатнинг турли бурчакларида жойлашган бўлиши мумкин. М: Амалий + механика

Маълумотлар қидиришнинг самарадорлиги фойдаланувчи тажрибаси ва фикрлаш доирасига ҳам боғлиқ.

REFERENCES

1. Djalilova S., Tursunboyeva L., Kazakhov R. ENGAGING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 386-395.
2. Tursunboyeva L., Djalilova S., Kazoqov R. ABOUT TEACHING SPEAKING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 376-385.
3. Kazoqov R. et al. MARKETING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YOLLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 572-578.
4. Aripov Y. Y. et al. PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 597-587.
5. Jumayev U. X. et al. SPORT SOHASIDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRSH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 588-597.
6. Умаров Д. Х. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 455-462.
7. Керимов Ф. А. и др. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 463-470.
8. Kazoqov R. T. et al. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 911-918.

9. Жумаев У. Х., Казоқов Р. Т., Жумаев М. Х. ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИС //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 789-796.
10. Казоқов Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛЮДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.
11. Pulatova M. D., Kazonov R. T., Sultanova N. K. SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 585-591.
12. Азимова У., Казоқов Р., Холматов Б. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 592-598.
13. Пулатова М. Н., Казоқов Р. Т., Султанова Н. К. МАФКУРАВИЙ ТАҲДИДЛАР ВА МИЛЛИЙ ТАРИХИЙ ТАФАККУР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-138.
14. Чанкаев Ў. А., Казоқов Р. Т., Султанова Н. К. ЁШЛАРДА ТАФАККУР ТАНҚИДЧАНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ТОБЕЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ МУҲИМ ШАРТИ СИФАТИДА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 280-288.
15. Расулов А. Ф., Казоқов Р. Т. ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИШТИРОКИ ВА ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 544-551.
16. Cho'lliyev S. I., Yuldasheva K. A., Kazakov R. T. THE IMPORTANCE OF MODELING SPORTS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 598-901.
17. Казоқов Р. Т., Холбоева Д. Р. КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 90-97.
18. Каримов Б. З., Казоқов Р. Т. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҲАРАКАТ МАЛАКАЛАРИ ВА

- КЎНИКМАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 32-39.
19. Казоқов Р., Джўрабаев А., Бўриев Б. Ёш футболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини ҳисобга олган ҳолда ўйин услубини такомиллаштириш //Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-56.
20. Каримов Х. А., Казоқов Р. Т. ЯНГИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 439-447.
21. Kazaqov R. T. et al. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 902-910.
22. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.
23. Kazaqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAKATLANISH TEXNIKASINI BIOMEKANIK KO ‘RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
24. Buraimov I., Kazaqov R. ХОККЕЙЧИЛАР FAOLIYATINING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 49-56.
25. АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 439-447.
26. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.
27. Kazaqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAKATLANISH TEXNIKASINI BIOMEKANIK KO ‘RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
28. Казоқов Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛЮДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.

29. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
30. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
31. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
32. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
33. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
34. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
35. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
36. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
37. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
38. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.

39. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
40. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
41. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
42. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
43. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
44. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
45. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
46. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 982-989.

47. Исмаилова М. Ш., Казоқов Р. Т., Абдуллаев И. И. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 131-138.
48. Джураева Х. Х., Файзиева Д. М., Казоқов Р. Т. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 215-222.
49. Allamurodov S. I. et al. O ‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI LABARATORIYASIDA YENGIL ATLETIKACHILARNING ANTROPOMETRIK VA FUNKSIONAL KO ‘RSATKICHLARI BO ‘YICHA QAYD ETILGAN NATIJALARINING ASOSIY STATISTIK XARAKTERISTIKALARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 39-48.
50. Ярашев К. Д., Рашидов А. У. Теоретическое обоснование проблемы подготовки будущих специалистов к управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 61-62.
51. Laughlin R. M. Mol cholobil k’op ta sotz’leb. – Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, 2007.
52. Yarashev K. D. et al. O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI LABARATORIYASIDA YENGIL ATLETIKACHILARNING ANTROPOMETRIK VA FUNKSIONAL KO'RSATKICHLARI BO'YICHA QAYD ETILGAN NATIJALARINING ASOSIY STATISTIK XARAKTERISTIKALARI. – 2024.
53. Ярашев К. Д. и др. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАР, ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 330-343.
54. Умаров Қ. А., Казоқов Р. Т., Аббосова М. Қ. ЁШ БОКС БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИЛАР УЧУН УМУМИЙ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 94-101.
55. Abdiyev B. S. et al. TABIIY FANLARNI O ‘QITISHNI YAXSHILASH ZAMON TALABIDIR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 102-110.

56. Расулоа А. С. и др. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ БОСҚИЧИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ КУЧ ҚОБИЛИЯТИ, ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИ ВА УНИ ТАРБИЯЛАШ УСЛУБИЯТИ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 308-319.
57. Курбанова Д. С., Казоқов Р. Т. БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ САРАЛОВИ. – 2024.